

**Diplomado de Escritura
con Herramientas Digitales**

DISEÑO EDITORIAL Y PUBLICACIÓN

Dra. Nohelia Alfonzo

Maracay, 16 de Enero del 2026

MAQUETACIÓN

Consiste en

Diseño gráfico

Diseño editorial

Edición

Sentido común

Componer y diagramar

Elementos Textuales

Elementos Gráficos

que componen el contenido de la publicación

Diseñador

Estética del Libro

Definición de la tipografía

Niveles de jerarquía de la información

Estilo de párrafos

Maquetador

Componer el contenido sobre las páginas

De acuerdo a lo estipulado por el diseño

Lógica y armonía editorial

De la mano diseño editorial y maquetación profesional

Implica

Conocimiento

Experiencia

Creatividad

Ensayar

Permite

**Ofrecer legibilidad
del contenido**

Fluidez al texto

**Experiencia lectora
placentera**

En síntesis, la maquetación consiste en disponer a lo largo del libro el texto original, de manera que su lectura sea fluida y equilibrada, eligiendo el tipo de letra, el interlineado y las medidas del texto. Tu libro además de ser bueno tiene que parecerlo, un libro con un aspecto descuidado y mal diseñado creará rechazo, parecerá un producto de baja calidad y no conseguirá enganchar al lector.

Dar forma al libro y dejarlo listo para ser publicado

Garantiza

**Requisitos de
forma y calidad**

Márgenes

Paginación

**Formato
adecuado**

Estructura

**Tabla de contenidos
o índice**

**Calidad de las
imágenes**

**Estilo
coherente**

Página Legal

Comunicación Visual

- Contenido proyectado hacia afuera en forma simbólica (no verbal) que revela su

Portada

- Anzuelos para enganchar al potencial lector

Imágenes

Decisiones

Estructura Interna

- El formato es, muchas veces, tan importante como el contenido

Plantillas

- Normativas y patrones básicos relacionados con el aspecto

Guías

- Organización de los contenidos
- Características técnicas generales

Pautas de Estilo

Disposición del Contenido

PORTADA

*Si quieres incluir una imagen,
primero piensa en un concepto o en
una escena del libro y, a partir de
eso, crea una ilustración*

**Título Llamativo
Buen Tamaño
Legible**

**Buen Uso del
Espacio en Blanco**

**Elementos
Visuales que
generen intriga**

**Punto Focal
Sólido**

**Sin detalles que
distrayan**

Es esencial que el título del libro se vea llamativo, con letras de buen tamaño y colores que permitan su legibilidad

La portada debe diseñarse seleccionando un punto focal sólido que atraiga la atención del potencial lector

Ser minimalista, sin incorporar excesivos detalles que distraigan o confundan al lector

Aprovechar bien los espacios en blanco

ELEMENTOS

No ficción el título y el nombre del autor aparecen de manera muy clara en un área destacada. Ficción más expresivas, con imágenes y tipografías artísticas relacionadas con el contenido de la obra

No colocar texto o imágenes muy cerca del borde. Deje áreas donde solo se vea un color pleno o una textura.

Tipografía recomendada Sans (Arial, Helvética, Verdana), porque, al tener menos detalles, es fácilmente legible. Negrita y con una sombra tenue por debajo, si el fondo es claro

Lo simple es lo mejor: Un texto claro, grande y centrado en posición destacada y unas imágenes más oscuras en segundo plano, a modo de complemento

Evita los detalles excesivos, emplea colores plenos, texturas simples y letras grandes. Enfócate en los best sellers, en los diseños de sus portadas está la fórmula del éxito

ELEMENTOS

Es lo primero que las personas ven. Si tiene una buena portada mucha gente se interesará en el libro

El Desafío lograr la combinación correcta del texto, las imágenes y los colores

Hay dos textos fundamentales que deben estar en la portada de todo libro: el título de la obra y el nombre del autor. Presentes de manera clara y que tengan un tamaño grande

Las imágenes en la portada de tu libro son la ocasión perfecta para capturar la mirada de tus lectores potenciales. Deben ser representativas e impactantes

Combinación ideal de los colores, de manera armónica. Un truco es combinar un color muy oscuro como azul, marrón o negro con otro muy claro, como blanco, amarillo o dorado

COMPOSICIÓN

Punto Focal

Lo primero que el lector va a ver

Jerarquía y Escala

El elemento más importante más grande y llamativo

Perspectiva

Punto concreto

Simetría y Asimetría

Equilibrio -estabilidad
movimiento -dinamismo

Contraste

Resaltar u ocultar
Color, letras, tamaño

Conjunto de normas para distribuir los elementos de una portada de manera coherente y armoniosa. Se trata de establecer relaciones entre estos que guíen al lector y le faciliten la lectura y la comprensión del mensaje

TIPS

Colores apropiados para el tema del libro. Rojo (pasión y fuerza), azul (confianza y libertad), verde (salud y alimentación), negro (elegancia y sofisticación), blanco (pureza y perfección) y marrón (credibilidad y comodidad)

Si vas utilizar una imagen, utiliza colores que complementen a la misma o a su color primario

El texto debe ser legible, busca el contraste entre el color del fondo y el título, por ejemplo, una fuente oscura sobre fondo blanco

Elige un máximo de 2 o 3 colores. Elige una imagen con gancho, protagonista que mire directamente al lector

El color tiene una carga simbólica asociada a ciertas sensaciones o emociones y su combinación impacta de distintas maneras

Combinación de tonos monocromáticos son diferentes variaciones de un mismo color (conservadora)

Combinación de colores adyacentes son los que están al lado en el círculo cromático (armónica)

Combinación colores complementarios son los opuestos en el círculo cromático (dinámicas)

Combinación de colores claros y oscuros habrá mayor contraste cuanto mayor sea la diferencia de luminosidad

Contrastando entre colores vivos y colores apagados o fríos y cálidos o 70% un color y 30% otro color

TIPOGRAFÍA

SERIF

SANS SERIF

Aa

Aa

**Romanas o
con serif**

**De palo seco o
sans serif**

**Script
(escritura a
mano)**

Decorativas

Una forma tipográfica es un elemento visual que está cargada de simbolismo, te transporta a otros mundos y evoca sensaciones y pensamientos que despiertan la imaginación

Representar un concepto o una idea una época o un contexto. Por aspectos técnicos o de formato para que encaje en un espacio determinado

CONTRAPORTADA

Descripción del libro

**IF YOU CHANGE YOUR QUESTIONS,
PROBLEMS WILL CHANGE AND
INNOVATION WILL START!**

Through questions, individuals can improve their creativity, performance, productivity, willingness, and rate of thinking to new heights. In addition, organizations such as companies can achieve organizational innovation and create successful company cultures through questions. Questions will promote dramatic education that empowers our future leaders and creates transformations that contribute to a more wonderful, happier world. We must improve our question intelligence!

Biografía del autor

They've all been here many times in our society have actually wanted their valuable time and resources in the wrong manner. This is because we are only taught how to solve problems, but enough about how to ask good questions. Isaac's "question intelligence" presents a variety of interesting and insightful stories of how to ask good questions and how to define and solve the important problems. I would like to recommend this book to all those who want to become leaders in our society, or to parents who want to raise their children as great and excellent leaders.

Prof. Isaac You, University of Michigan, Michigan State

ISBN / Código de barras

LOMO

QUESTION INTELLIGENCE

ISAAC YOU

PORTADA

ISAAC YOU

**QUESTION
INTELLIGENCE**

The questions
to maximize your
potential and
accelerate your
innovation

Nombre del autor

Título

Subtítulo

CREADOR GRATUITO DE PORTADAS

PÁGINAS DE IMÁGENES Y FUENTES

<https://www.stockvault.net/>

<https://www.lifeofpix.com/>

<https://pixabay.com/>

<https://www.pexels.com/es-es/>

<https://www.dafont.com/es/>

GENERADORES DE IMÁGENES GRATIS

<https://pixlr.com/es/image-generator/>

<https://deevid.ai/es/ai-image-generator>

<https://www.freepik.es/ia/generador-de-imagenes>

<https://www.adobe.com/la/products/firefly/features/text-to-image.html>

<https://raphael.app/es>

<https://ideogram.ai/>

https://www.canva.com/es_mx/generador-imagenes-ia/

<https://zoneraai.com/es>

<https://myedit.online/es/photo-editor/ai-image-generator>

<https://monica.im/es/image-tools/ai-image-generator-from-text>

<https://www.piclumen.com/es/>

Gemini, Copilot, Microsoft Designer, Leonardo, Chat GPT, Gwen

ASPECTOS FORMALES

**Tipo
de Formato**

A5

**Fuente de
figuras, tablas,
gráficos
(imagen de
calidad y
legible)**

Arial 12

**Tipo
Letra**

Márgenes

**2.5 cm los
4 lados**

Interlineado

1,5 cm

Extensión

50 páginas libro 15 páginas capítulo

"No hay una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión"

Oscar Wilde

**Creaciones
de la
mente**

Propiedad Intelectual

Depósito Legal

ISBN

**Derecho de
Autor**

**Protección
de la obra**

CONTENIDO

Morales

Divulgación

Paternidad

Revelación

Integridad

Modificación

Inalienables
Inembargables
Irrenunciables
Imprescriptibles

Patrimoniales

Reproducción

Distribución

Comunicación

Transformación

8

tips

PROPIEDAD INTELECTUAL DERECHO DE AUTOR

www.grafiscopio.cl

1 El Derecho de Autor ampara OBRAS, NO IDEAS.

2 El Derecho de Autor se obtiene por el simple acto de crear una obra.

3 En creaciones colectivas, el Derecho de Autor pertenece a las personas naturales que participaron de la creación.

4 Al ceder los derechos de tu obra debes especificar formal y detalladamente los fines, usos y/o aplicaciones que autorizas.

5 Sólo se pueden ceder los derechos PATRIMONIALES (reproducción, adaptación, publicación), no así los derechos MORALES (paternidad e integridad de la obra).

6 No es lo mismo ser dueño de una obra que tener Derecho de Autor sobre ella.

7 Si vas a utilizar material de otros, debes pedir autorización y/o mencionar fuentes y autor(es).

8 El Derecho de Autor rige en labores CREATIVAS (con cierta originalidad), NO TÉCNICAS (pintado, recorte, impresión, etc).

Marketing Editorial

El único modo de obtener lectores es dar a conocer tu libro
marketing de manera continuada y variada
email, presencia en RRSS

Blog, podcasts, booktrailer, eventos, reseñas

